

DOI: 10.5281/zenodo.14474213

A FAGOTERAPIA COMO ALTERNATIVA DE TRATAMENTO À BACTÉRIAS MULTIRRESISTENTES

Autores: Heloise Bressiani Melo; Ray Assis Oliveira; Anna Luiza Silva Ribeiro; Tamila Santos Peres; Nadya da Silva Castro Ragagnin.

INTRODUÇÃO: O uso indevido de antibióticos vem desencadeando uma resistência bacteriana a esses fármacos, o que representa uma questão de urgência na busca de alternativas a outros métodos de tratamento. Um dos métodos alternativos estudados é a fagoterapia ou terapia fágica, que utiliza-se de bacteriófagos, vírus que infectam bactérias, no controle de infecções bacterianas. Devido à complexidade das células eucariotas, os fagos infectam apenas bactérias, sendo bons candidatos para tratar doenças em humanos. **OBJETIVOS:** Analisar o potencial uso da fagoterapia no tratamento de infecções bacterianas. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão de literatura do tipo narrativa, a partir de pesquisas nas bases de dados científicas PubMed, Medline e SciELO. Como critérios de inclusão foram selecionados artigos de 2014 a 2024, em inglês e espanhol, que abordassem estudos clínicos com testes *in vitro* ou *in vivo*. Os descritores utilizados foram “fagoterapia”, “terapia fágica” e “antibióticos”. De 450 resultados encontrados, foram escolhidos 4 artigos. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os estudos demonstram que melhores resultados antimicrobianos podem ser obtidos com: o uso de coquetéis de fagos, altas concentrações de bacteriófagos, e quando aplicados juntos a antibióticos, de modo que complementa a ação do antibiótico no organismo, tornando o tratamento mais eficaz. Seu uso pode contribuir para combater patógenos específicos sem que microrganismos não-patogênicos, como a microbiota, morram no tratamento, como ocorre com os antibióticos. Além disso, seu uso em conjunto com antibióticos o torna capaz de erradicar o biofilme bacteriano, visto que, uma vez que o fago consegue infectar uma célula bacteriana ele se espalha e faz a lise das outras bactérias, desestabilizando o biofilme. A fagoterapia apresentou eficácia semelhante à de antibióticos no tratamento de *Staphylococcus aureus* resistentes. Também apresentou êxito como adjuvante no tratamento contra *Pseudomonas aeruginosa*. **CONCLUSÃO:** Diante do aumento da resistência bacteriana, é essencial o desenvolvimento de tratamentos novos ou complementares. A utilização de coquetéis de fagos tem se mostrado uma abordagem promissora, uma vez que dispensa a necessidade de identificação imediata do agente etiológico, agilizando o início do tratamento. Assim, a fagoterapia vem se apresentando como uma alternativa viável e eficaz, especialmente no combate a bactérias resistentes aos antibióticos convencionais.

Descritores: Biofilme, bacteriófagos, terapia fágica.

Instituição: Universidade Federal de Jataí